

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING HUQUQBUZARLIKLARNING UMUMIY PROFILAKTIKASI TASHKIL ETISHI BORASIDAGI AYRIM MULOHAZALAR

Nasilloev Abdulla Abror o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi katta o'qituvchisi, kapitan

Mustafayev Shaxzod Shuxrat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221283>

Ma'lumki, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, aholining huquqiy madaniyati va ongini oshirish, shaxsning hayoti, sog'lig'i, sha'ni, qadr-qimmati va mol mulkini turli tajovuzlardan himoya qilishda markaziy militsiya tayanch punktlarining o'rni muhim ahamiyatga egadir. Fuqarolarning tinchligi va osoyishtaligini, ularning xavfsizligini ta'minlashda ichki ishlar organlarining quyi tizimi hisoblangan ya'ni, Ichki ishlar organlari tayanch punktlarida xizmat faoliyatini olib boruvchi profilaktika inspektorlarining xalqqa yaqinligi va ular bilan doimiy ravishda xamsuxbat bo'lishi huquqbuzarliklarning oldini olishda o'z samarasini bermoqda.

Biz adolat qonun ustvorligida degan tamoiyl asosida qonunga xurmat huquqbuzarlik xolatlariga murosasiz xissni kuchaytirishga karatilgan ishlarimizni jadal davom ettiramiz. Bu borada huquqbuzarlik xolatlariniing oldjni olishga aloxida etibor karatiladi. Buning uchun eng avvalo maxalla imkoniyatlariidan keng foydalanish, profilaktika inspektori ish samarasi va masuliyatini oshiorish ular uchun munosib xizmat va ish sharoiti yaratib berish choralarini kurishimiz darkor¹.

«Jinoyatlarning profilaktikasi» tushunchasining o'zagini «Huquqbuzarliklarning profilaktikasi» tushunchasi tashkil qiladi.

«Huquqbuzarliklarning profilaktikasi» tushunchasining mazmunmohiyati O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonunida batafsil to'xtalib o'tilgan. Unga asosan, huquqbuzarliklar profilaktikasi – bu huquq-tartibotni saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga barham berish, shuningdek ularning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shartsharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo'llaniladigan huquqbuzarliklar umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa choratadbirlari tizimidir².

¹ Мирзиёев Ш. М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. Т. 17. – Т., 2017. – Б. 11.

² Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014й. – №20. – 221-м.

Umumiy profilaktikani tashkil etish faoliyati – huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi hamda unda ishtirok etuvchi organlar va muassasalarning huquqbuzarliklarning oldini olish, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish bo'yicha tashkil etish faoliyati hisoblanadi.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi qonun hujjatlarda huquqbuzarliklar profilaktikasi – huquq-tartibotni saqlash hamda mustahkamlash, huquqbuzarliklarni aniqlash, ularga barham berish, shuningdek huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish maqsadida qo'llaniladigan huquqbuzarliklar umumiy, maxsus, yakka tartibdagi va viktimologik profilaktikasining huquqiy, ijtimoiy, tashkiliy va boshqa chora-tadbirlari tizimi deb, ta'rif berilgan³.

Ichki ishlar organlarining umumiy profilaktik faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari mazmuni bo'yicha iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy, demografik, huquqiy, tashkiliy-boshqaruv, ma'naviy-ma'rifiy va boshqalardan iborat.

Shuni alohida qayd etish kerakki, O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni hisoblangan Konstitutsiyaning ko'pgina moddalari ham bevosita profilaktik xususiyatga ega bo'lib, fuqarolarning jamiyatdagi umuminsoniy, ma'naviy-axloqiy va huquqiy normalar hamda qonunlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalashga qaratilganligida ko'rinadi.

Shunday qilib, umumiy tartibdagi huquqbuzarliklar profilaktikasi deganda, huquqbuzarlikning sodir etilish sabablari va unga imkon bergan sharoitlarni aniqlash, bunday sabab va sharoitlarni bartaraf etishga, shuningdek aholi orasida turli huquqbuzarliklarning oldini olishga oid profilaktik usullarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish borasidagi faoliyat tushuniladi.

So'nggi paytlarda ichki ishlar organlari tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida profilaktika inspektorlarining huquqbuzarlikning sodir etilish sabablari va unga imkon bergan sharoitlarni aniqlash, bunday sabab va sharoitlarni bartaraf etishga qaratilgan faoliyatini yanada mustahkamlashning amaliy mexanizmini joriy etish bo'yicha qator meyorihujjatlar qabul qilinmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 26 martdagi «Jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasida ichki ishlar organlari faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-

³ Ўзбекистон Республикасининг —Хуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисидаги қонуни. 2014й., 3 м. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014й. – №20. – 221-м.

tadbirlari to'g'risida»gi farmoni,2021 yil 2apreldagi «Ichki ishlar organlarining jamoat xavfsizligini taminlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish soxasidagi faoliyatini yanada takomillashtirish buyicha qushimcha tashkiliy chora tadbirlar tug'risida» 2017 yil 18 apreldagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmalari faoliyati samaradorligini tubdan oshirish to'g'risida»gi hamda 2018 yilning 14 fevral kuni qabul qilingan –Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida||gi qaroriga asosan poytaxt xavfsizligining garovi sifatida harakatlar yakdilligi asosida barcha davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari bilan o'zaro hamkorlik qilishning amaliy mexanizmini joriy etish huquqni muhofaza qiluvchi tuzilmalarining jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini kelgusida tashkil etishning **ustuvor yo'nalishlari** deb belgilandi⁴.

Mazkur hujjatlarga ko'ra ichki ishlar organlariga huquqbuzarliklarning barvaqt profilaktikasini ta'minlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olish, ichki ishlar organlarining soxaviy xizmatlari hamda huquqni muhofaza qilish organlari va jamoatchilik organlari bilan hamkorlikni samarali tashkil etish kabi qator vazifalari belgilab berilgan.

Ta'kidlash kerakki, huquqbuzarliklarning oldini olish bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan vazifalardan tashkil topgan. Shulardan birinchisi huquqbuzarliklarning yo'nalishiga, tuzilishiga, darajasiga, sabab va sharoitlariga to'liq ta'sir qilishdan iboratdir. Huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyati sub'ektlari tomonidan ijtimoiy hayotning turli sohalaridagi huquqbuzarlikning sababsharoitlari, boshqa determinantlarini aniqlash va ularni bartaraf qilish, ta'sirini yo'qotish, kuchsizlantirish bo'yicha usul va shakllarni amalga oshirishdir.

Profilaktika xizmatlarining umumiy profilaktik faoliyati jamiyatga zid g'ayriijtimoiy hodisa va jarayonlarning, turli voqea, hodisa va holatlarni aniqlash va ularni bartaraf etish, ta'sir etish, kuchsizlantirish va oldini olishga qaratilgan keng qamrovli ijtimoiyhuquqiy vositalar orqali amalga oshiriladigan faoliyatidir.

O'zbekiston Respublikasining «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonunida huquqbuzarliklar profilaktikasining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilangan:

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 ноябрдаги ПФ-60-сон Фармони.

- shaxsning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlash;
- jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonuniylikni mustahkamlash;
- huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, o'rganish, bartaraf etish choratadbirlarini ko'rish;
- huquqbuzarlikdan jabrlanuvchilarni, huquqbuzarliklar sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan, shu jumladan ilgari sudlangan va ozodlikdan mahrum etish joylaridan ozod qilingan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish;
- jismoniy shaxslarning huquqbuzarlikdan jabrlanuvchiga aylanishi xavfini kamaytirish;
- huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi va unda ishtirok etuvchi organlar hamda muassasalar faoliyatining o'zaro hamkorligini ta'minlash va ularning faoliyatini muvofiqlashtirish⁵.

Amaldagi qonun hujjatlari tahlili huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi chora-tadbirlari quyidagilardan iborat ekanligini ko'rsatmoqda:

- huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir davlat dasturlari va boshqa dasturlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirish;
- aholi o'rtasidagi huquqiy targ'ibot;
- huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish hamda huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish to'g'risida taqdimnomalar kiritish⁶.

Mazkur boradagi ishlar umumiy profilaktik chora-tadbirlar bo'lib, birinchidan ma'muriy hududda profilaktika (katta) inspektori huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi chora-tadbirlarini o'zining kunlik va oylik ish rejasi asosida amalga oshiradi, ikkinchidan huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi organ va muassasalar hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari bilan hamkorlikni amalga oshiradi, uchinchidan huquqbuzarliklarning umumiy profilaktik chora-tadbirlarini tashkillashtirish va o'tkazish jarayoniga, ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlari, huquqbuzarliklar profilaktikasini bevosita amalga oshiruvchi boshqa organ va muassasalar hamda fuqarolarning o'zini o'zi

⁵ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014й. – №20. – 221-м.

⁶ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014й. – №20. – 221-м.

boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarini va fuqarolarni jalb etish, to'rtinchidan ma'muriy hududda huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi chora-tadbirlari amalga oshirilishi natijasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishga, beshinchidan huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasini doirasida joylarda ma'ruzalar o'qish, davra suhbat, uchrashuvlar tashkil etish, aholi gavjum joylarda huquqbuzarliklar profilaktikasiga doir plakatlar, e'lonlar joylashtirish, video roliklar namoyish qilish, ogohlikka chaqirish va boshqa profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshiradi.

Huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasini amalga oshirish doirasida:

- 1) shaxsda jamiyatga zid yo'nalishni shakllantiruvchi, voqea va jarayonlar;
- 2) jinoyat sodir qilishga moyil bo'lgan ijtimoiy guruhlar va muayyan shaxslar;
- 3) jinoyatlarning sabab va sharoitlari, kriminogen vaziyatlar hamda boshqa determinantlar o'rganiladi⁷.

Profilaktika (katta) inspektori huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi chora-tadbirlarini olib borish jarayonida muayyan shaxsda g'ayriijtimoiy xulq-atvorning shakllanishining yoki muayyan huquqbuzarlik sodir etilishining sabablarini, ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yuzasidan korxonalar, muassasa, tashkilot hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga taqdimnoma yuboradi.

Huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini aniqlash va bartaraf etish keyingi sodir etilishi mumkin bo'lgan og'irroq huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Profilaktika xizmatlari sodir etilgan huquqbuzarliklarga imkon bergan shart-sharoitlarni bartaraf etish borasida o'z vakolatlari doirasida tashkilot, korxonalar va muassasalarga taqdimnoma kiritib boradi⁸.

Ta'kidlash joizki, hukumatimiz tomonidan ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklarning oldini olish xizmatiga, xususan profilaktika inspektorlarining faoliyatiga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Xususan, huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishini oldini olish, sodir etilgan huquqbuzarliklarning sabab va sharoitlarini aniqlash, jinoyatlarni tez issiq izida ochish bo'yicha profilaktika inspektorlarining hissasi ichki ishlar organlarining boshqa soha xizmatlariga qaraganda katta ekanligi haqida to'xtalib o'tish shart emas.

⁷ М.Усмоналиев. Криминология / Дарслик. –Т., 2001й. –Б. 122.

⁸ Исмаилов ва бошқа. Ички ишлар органларининг профилактика хизмати фаолияти. / Дарслик. –Т., 2015й. –Б. 138.

Ma'lumki, ichki ishlar organlarining asosiy vazifasi o'z mohiyati va mazmuniga ko'ra jamoat tartibini saqlashga, jinoyatlarning oldini olishga, jamiyatda huquqni muhofaza qilishga, qonun ustuvorligini ta'minlashga, fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgandir¹⁴.

Profilaktika inspektorlari fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularga ijtimoiy-huquqiy yordam ko'rsatish hamda aholining huquqiy ongi va madaniyatni yuksaltirish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Jumladan, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish, huquqbuzarliklarning sodir etilishi sabablari va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, ularni bartaraf etish, aholi o'rtasida jamiyatda huquqiy ongni, huquqiy madaniyatni yuksaltirish va qonuniylikni mustahkamlashga qaratilgan huquqiy targ'ibot ishlarini tashkil etadi.

Profilaktika inspektori aholi o'rtasida huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi doirasida huquqiy targ'ibot borasidagi faoliyatini amalga oshiradi. Mazkur faoliyat huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasidagi qonun ijrosini ta'minlashga qaratilgandir. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997 yil 29 avgustdagi «Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi»ga oid Qarori bilan aholining huquqiy madaniyati va ijtimoiy faolligini yuksaltirish, fuqarolarning huquqiy ta'limi va tarbiyasini takomillashtirish masalalari tartibga solingan⁹. Mazkur qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida profilaktika inspektorlari jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash, shaxs, oila, jamiyat va davlatning huquqiy manfaatlarini muhofazasini kuchaytirish, aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish, fuqarolarni qonunga bo'ysunish va hurmat ruhida tarbiyalash xizmat ko'rsatayotgan hududdagi kriminogen, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni barqarorlashtirish, diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash borasida aholi o'rtasida keng ko'lamlı tushuntiruv-targ'ibot ishlarini olib boradi.

Profilaktika inspektori huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi doirasida aholi o'rtasida huquqiy targ'ibot borasidagi ishlarini bevosita militsiya tayanch punktlari negizida amalga oshiradi. Darhaqiqat, militsiya tayanch punktlari yoshlarning bo'sh vaqtlarini o'tkazadigan, fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksaltirishni samarali tashkil etadigan maskan bo'lishligi, shuningdek yoshlar

⁹ Исмаилов И. ва бошқа. Ички ишлар органларининг жиноятларнинг олдини олиш фаолиятини ташкил этиш / Дарслик. –Т., 2011й. –Б. 209.

o'rtasida tashkiliy-tarbiyaviy, ommaviy-sport ishlarini rivojlantirishni ta'minlashga xizmat qiladi¹⁰.

Profilaktika (katta) inspektorlari huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi doirasida o'zining ma'muriy hududida aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirishga yo'naltirilgan uchrashuvlarni tashkil etishning asosiy usullari sifatida keng jamoatchilik o'rtasida (mahallalarda, o'quv yurtlarida, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarda) suhbatlar va mutaxassislar ishtirokida uchrashuvlar uyushtirish, turli mavzularda ma'ruzalar o'qish, aholi orasida targ'ibot-tashviqot ishlarini tashkil etish, voyaga yetmaganlar huquqbuzarligini oldini olish maqsadida turli sport musobaqalarini tashkil etish, yoshlar tashkilotlari bilan birgalikda televiktoralarni o'tkazish, ommaviy axborot vositalaridan foydalanib aholiga alohida jinoyatlarning salbiy oqibatlarini borasida tushuntirish ishlarini olib borish, shuningdek fuqarolarning ma'naviy va axloqiy hamda huquqiy tarbiyalashga qaratilgan boshqa turdagi tadbirlarni amalga oshirish kabilarni keltirib o'tishimiz mumkin.

Aholi turar-joylarida jamoat tartibini saqlash va xavfsizlikni ta'minlash, ayniqsa huquqbuzarliklarning oldini olishga keng jamoatchilikni jalb etish, qolaversa mazmun va mohiyati bo'yicha butunlay yangidan tashkil etilgan militsiya tayanch punktlarini haqiqatdan ham birinchidan, har qanday vaqtda va holatda ham yordamga muhtoj bo'lgan fuqaroga amaliy yordam ko'rsatadigan, ikkinchidan, aholining huquqiy madaniyatini oshirishga xizmat qiladigan, uchinchidan, voyaga yetmaganlar va yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etadigan, to'rtinchidan, fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksaltirishi, shuningdek yoshlar o'rtasida tashkiliy-tarbiyaviy, ommaviy-sport tadbirlarini o'tkazgan holda ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishni ta'minlashga xizmat qilishi bilan ajralib turadi¹¹.

Huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasining chora-tadbirlari va usullarining ko'pligi hamda turli-tumanligi ularni to'liq tasniflash, sanab o'tish va tahlil qilish imkonini bermaydi.

Bu o'rinda huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasining o'ziga xos xususiyatlariga baho berish ahamiyatlidir, bunda ushbu turdagi profilaktika ob'ektlarining o'ziga xosligiga e'tibor qaratiladi.

Hususan, huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasining ob'ekti – **keng jamoatchilikdir**. Hususan, mahalla aholisi, mehnat jamoalari (korxonalar,

¹⁰ Мухторов Ж.С. Милиция таянч пункти: янги тизимнинг шаклланиши ва унинг муаммолари // Хуқук-Право-Law. – 2004й. - №2. – Б. 23-25.

¹¹ Мухторов Ж. С. Милиция таянч пункти: янги тизимнинг шаклланиши ва унинг муаммолари // Хуқук-Право-Law. – 2005й. – № 2. – 2–4-бетлар.

muassasa, tashkilotlar xodimlari), voyaga yetmaganlar jamoasi (maktab, kollej vava akademik litseylar), yoshlar jamoasi va boshqalar. Umumiy profilaktik tadbirlarning amalga oshirilishi jarayonida barchaga bir hil ravishda yetkazib berilishi bilan ajralib turadi.

Ilmiy adabiyotlarda huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasining ikkita yo'nalishi mavjudligi ko'rsatilgan, birinchidan, huquqbuzarliklarning sodir etilish sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni aniqlashga qaratilgan tadbirlar tashkil qiladi. Ushbu tadbirlarning xususiyati shundaki, ular bevosita profilaktik samara bermaydi. Shunga qaramay, ushbu usullarning huquqbuzarliklarning oldini olish faoliyatining pirovard maksadlariga erishishdagi o'rni va ahamiyatini ko'rmaslik xato bo'ladi. Chunki bu jarayonda hududdagi yoki ma'lum bir guruhlar o'rtasidagi muammolar, nizolar va huquqbuzarliklarning umumiy ko'rinishi tahlil etiladi; ikkinchidan, huquqbuzarliklar profilaktikasining choratadbirlari to'g'ridan to'g'ri amalga oshirish kiradi, masalan fuqarolar bilan uchrashuvlar tashkil etish, ma'ruzalar o'qish, targ'ibot-tashviqot ishlarini tashkil etish va amalga oshirish kabilar.

Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklarning umumiy profilaktik faoliyati bir-biri bilant uzviy bog'liq bo'lgan ijtimoiy vazifalardan tashkil topgan, xususan, huquqbuzarliklarning yo'nalishiga, tuzilishiga, darajasiga, sabab va sharoitlariga to'liq ta'sir qilishdan iboratdir. Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklar umumiy profilaktikasining boshqa profilaktika turlaridan barchaga taalluqliligi, keng ko'lamlil maqsadlarni o'z ichiga olishi bilan farqlanadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида тадбиркорликнинг ўрни //Международная конференция академических наук. – 2022. – Т. 1. – №. 27. – С. 16- 20.
2. Қушбоқов Ш., Самадов М. Ички ишлар органлари томонидан ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни ўрни //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 73-76.
3. Алтмишев Т., Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумларнинг сайловга оид ҳуқуқларини таъминлаш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. Special Issue. – С. 112-114.
4. Qushboqov S. Jazoni ijro etish muassasalarining yuridik shaxs sifatidagi tushunchasini yoritishda nazariy tahlil //Центральноазиатский журнал образования и инноватсий. – 2023. – Т. 2. – №. 2 Part 2. – С. 49-52.

5. Қушбоқов Ш., Турниёзов Ж. Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми ҳуқуқий тартибга солиш истиқболи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 49-55.
6. Қушбоқов Ш. Юртимизда тадбиркорликни жазони ижро этиш тизимидаги истиқболи //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 114-117.
7. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.
8. Qushboqov S., Mamatova D. yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o'рни //current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 37-39.
9. Охунов, З., & Қушбоқов, Ш. (2022). Талабалар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(11), 34-39.
10. Qushboqov S., Zamonov X. Shaxsning hayoti va sogligiga qarshi jinoyatlarning oldini olishning oziga xos xususiyatlari //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 79-84.
11. Охунов З., Қушбоқов Ш Т. Т. С. Э. Ҳуқуқбузарликларни олдини олишга оид айрим мулоҳазалар //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 34-39. 195
12. Qushboqov S., Tilabov S. Kiber jinoyatlardan saqlanishda umumiy profilaktikani o'рни //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 67- 69.
13. Qushboqov S. X., Usipbekov N. J. Yurtimizda mahkumlarni ozodlikka tayyorlashda amalga oshirilgan islohotlar va ulardan kutilayotgan natijalar //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 179-182.

